

Função Eta de Dirichlet, Regularizações e Aplicações em Física Teórica

Open Physics Collaboration*†

15 de abril de 2025

Resumo

Este trabalho explora a função eta de Dirichlet, seu valor no ponto $s = 0$, e sua relação com a função zeta de Riemann estendida ao contexto da física teórica, com destaque para a regularização de quantidades divergentes, cálculo da energia de ponto zero e implicações no vácuo quântico.

keywords: Função eta de Dirichlet, regularização e vácuo quântico.

Introdução

1. A função eta de Dirichlet é uma ferramenta analítica útil para estender domínios de convergência de séries.
2. Apresentamos um estudo da função eta de Dirichlet especificamente em $s = 0$, aplicando técnicas formais de manipulação de séries divergentes

*All authors with their affiliations appear at the end of this paper.

†Corresponding author: thiagososuaoraes4@gmail.com | Join the Open Physics Collaboration

3. A relação funcional entre $\eta(s)$ e $\zeta(s)$ permite interpretar valores de séries divergentes analiticamente [2, 4].
4. A física teórica, especialmente a TQC e a cosmologia quântica, frequentemente envolve séries divergentes cuja regularização é crucial.
5. O caso $\eta(0) = \frac{1}{2}$ serve como exemplo fundamental da regularização de uma série divergente (a série de Grandi).
6. Este valor é utilizado como analogia e ferramenta matemática em processos de renormalização e regularização [5].

Definições

7. Queremos calcular o valor da função eta de Dirichlet no ponto $s = 0$:

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$$

8. Sabemos que existe uma relação funcional entre $\eta(s)$ e a função zeta de Riemann $\zeta(s)$:

$$\eta(s) = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s)$$

9. Substituindo em (8), $s = 0$:

$$\eta(0) = (1 - 2^{1-0}) \zeta(0) = (1 - 2) \cdot \zeta(0)$$

10. Sabemos por [7]:

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}$$

11. Logo de (9) e (10), obtemos:

$$\eta(0) = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Verificação pela Série Alternada

12. A função $\eta(s)$ é dada por:

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$$

13. Fazendo $s = 0$ em (12) obtemos:

$$\eta(0) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$$

14. Esta é a **série de Grandi** S_G :

$$S_G = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

15. Apesar de divergente no sentido usual, essa série tem soma atribuída pela média de Cesàro $S_C[1]$:

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N s_k, \quad \text{onde } s_k \text{ é a soma parcial}$$

16. As somas parciais alternam entre 1 e 0:

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 0, \quad s_3 = 1, \quad s_4 = 0, \quad \dots$$

17. A média de Cesàro tende a:

$$S_C = \frac{1}{2}(1 + 0 + 1 + 0 + \dots) \longrightarrow \frac{1}{2}$$

18. Assim aplicando (15), (16), (17) em (13), obtemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = \frac{1}{2} = \eta(0)$$

Regularização e Física Teórica

I. Regularizações em TQC

19. Em teoria quântica de campos (TQC), expressões como a energia do vácuo de um campo escalar livre implicam somas infinitas do tipo:

$$E_0 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \hbar \omega_n$$

20. Em contextos como cavidades (efeito Casimir), as frequências ω_n são quantizadas, levando a séries divergentes.
21. Técnicas como regularização zeta ou introdução de fator exponencial permitem prolongar analiticamente a soma e extrair um valor físico finito após tomar o limite $s \rightarrow 0$.

$$E(s) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \hbar \omega_n e^{-s\omega_n}$$

II. A função zeta como ferramenta de regularização

22. A função zeta é utilizada para atribuir valores finitos a somas divergentes [3].

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

23. Em (22) foi usado $\zeta(-1)$ que é usual na literatura
24. (22), embora formalmente paradoxal, tem uso prático em teorias de cordas e regularização de hamiltonianos.
25. Por meio de (22) trocamos a função $\zeta(-1)$ por um $\zeta(0)$ servindo como exemplo simples do método de regularização.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = \eta(0) = \frac{1}{2}$$

Energia de Ponto Zero e Vácuo Quântico

26. A energia de ponto zero de um modo oscilatório é [1]:

$$E_n = \frac{1}{2} \hbar \omega_n$$

27. Somando sobre todos os modos possíveis, temos uma infinidade.

28. A regularização via zeta permite escrever:

$$E_{\text{vac}} = \frac{\hbar}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n \rightarrow \text{regularizado via } \zeta(s)$$

29. Esse método é fundamental no cálculo da constante cosmológica e no estudo da estrutura quântica do vácuo.

30. Observe que a energia de ponto zero em (26) pode ser escrito usando $\eta(s)$ em que $s = 0$

$$E_n = \hbar \omega_n \eta(0)$$

Interpretação Física do Resultado $\eta(0)$

31. Emnora a série de Grandi $S_G = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ seja divergente, a atribuição $\eta(0) = \frac{1}{2}$ tem papel essencial em física teorica, como:

- Análises simbólicas de operadores de evolução temporal com campos quantizados;
- Somas de modos em espaços compactos (como toros ou universos fechados);
- Modelos de vácuo com simetria discreta alternada, onde séries alternadas naturalmente aparecem.

Aplicações

32. A função eta de Dirichlet, assim como sua relação com a função zeta de Riemann, não é apenas uma curiosidade matemática, mas uma ferramenta poderosa na física teórica moderna.
33. O valor $\eta(0) = \frac{1}{2}$, derivado de uma série formalmente divergente, está inserido em contextos fundamentais como a energia de ponto zero, regularização de séries em TQC e análise da estrutura do vácuo quântico.
34. Essa abordagem pode ser ampliada com investigações sobre:
 - Aplicações da regularização zeta em variedades curvas;
 - Implicações na constante cosmológica;
 - Papel da função eta na formulação de teorias de gravidade quântica
 - Teorias de campo em espaço-tempo não comutativo.

considerações finais

35. A função zeta e a função eta podem ser usadas para explorações de métodos de regularização em contextos geométricos mais sofisticados como:
 - variedades Riemannianas compactas com curvatura não nula;
 - Relação Entre Zeros da Função Zeta e Modos do Vácuo Quântico;
 - Construção de Espaços Quânticos Baseados em Séries Alternadas Regularizadas
36. Para maior aprofundamento em relação entre zeros da função zeta e modos do vácuo quântico, consulte o artigo "Quantum-mechanical interpretation of Riemann zeta function zeros."

convite aberto

Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper. Junte-se à **Colaboração de Física Aberta**

Referências

- [1] Lobo, Matheus P. “A origem da energia de ponto zero.” *OSF Preprints*, 13 Apr. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114175>.
- [2] Elizalde et al., *Zeta Regularization Techniques with Applications*
- [3] Birrell & Davies, *Quantum Fields in Curved Space*
- [4] Lobo, Matheus P. “Quadratic convergence of amultivalued series (S+).” *OSF Preprints*, 29 fevereiro. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rx79h>.
- [5] Schmitz, Ernany Rossi. O procedimento de renormalização em teoria quântica de campos e a constante de acoplamento forte na cromodinâmica quântica, UFRS-Porto Alegre- 2011
- [6] AGUILERA-NAVARRO, Maria Cecília K.; AGUILERA-NAVARRO, Valdir C.; FERREIRA, Ricardo C.; TERAMON, Neuza. A função zeta de Riemann. *Revista Ciências Exatas e Naturais (RECEN)*, UNICENTRO, Guarapuava, v. 1, n. 1, p. 7–22, 1999.
- [7] , George; SAVVIDY, Konstantin. Quantum-mechanical interpretation of Riemann zeta function zeros. arXiv:1809.09491 [math-ph], 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1809.09491>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Colaboração em Física Aberta

¹ Tiago Sousa Moraes (lead author, thiagosousamoraes4@gmail.com),

¹ Universidade Federal do Norte do Tocantins (BRAZIL);